

THE WAYS OF INCREASING MOTIVATION IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH LANGUAGE**Yerkhodzhaeva N.,***Master degree lecturer, International Kazakh-Turkish university named by A. Yassawi, Foundation center, English language department***Shafigulina R.***Deputy head of English language department, master degree lecturer, International Kazakh-Turkish university named by A. Yassawi, Foundation center, English language department***СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА****Ерходжаева Н.Б.***Магистр, преподаватель английского языка, Международный казахско-турецкий университет имени А.Ясави, Подготовительный центр, отделение Английского языка***Шафигулина Р.Р.***И.о. руководителя отделения Английского языка, магистр, преподаватель, Международный казахско-турецкий университет имени А.Ясави, Подготовительный центр, Отделение Английского языка*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10975207>**Abstract**

This article is devoted to the current problem of increasing motivation on English lessons. Various methods, ways and means of increasing motivation for the subject are considered: creating a language environment in the classroom, using video materials, songs, poems in English, using Internet resources in the classroom, organizing independent work for students. The main success of students' learning and attitude to the subject largely depend on the teacher's lesson delivery.

Аннотация

Данная статья посвящена актуальной проблеме повышения мотивации на уроках английского языка. Рассматриваются различные методы, способы и средства повышения мотивации к предмету: создание на занятиях языковой среды, использование видеоматериалов, песен, стихотворений на английском языке, применение Интернет-ресурсов на уроках, организация самостоятельной работы учащихся. Основным успехом обучения и отношение студентов к предмету во многом зависят от проведения учителем урока.

Keywords: motivation, teaching methods, project work, group work.**Ключевые слова:** мотивация, методы обучения, проектная работа, групповая работа.

На протяжении многих лет в области педагогики и психологии уделяется большое внимание вопросам, связанных с мотивацией. На сегодняшний день является общепризнанным тот факт, что мотивация играет огромную роль при изучении иностранных языков. Научные работники сообщают о снижении мотивации в процессе изучения английского языка. Незадолго до начала изучения иностранного языка и в самом начале у студентов высокая мотивация. Но в процессе овладения иностранным языком отношение студентов меняется, так как им необходимо преодолевать разнообразные трудности. В результате уменьшается мотивация, снижается успеваемость, которая, в свою очередь, влияет негативно на мотивацию. Изучение проблемы повышения мотивации в ходе изучения английского языка является сейчас актуальным. Определение путей повышения мотивации при изучении английского языка и является целью данной работы. Важным фактором в обучении речевому общению на английском языке является мотивация усвоения иностранного языка.[5; 208] В педагогической литературе описаны достаточно подробно

два вида мотивов: внутренние и внешние. Внутренние – это мотивы, которые развиваются под воздействием собственных мыслей обучающегося, его переживаний, стремлений, в результате чего появляется осознание внутренней необходимости. Почти у всех есть желание владеть иностранным языком, уметь общаться. Но как только начинается процесс овладения иностранным языком, и отношение учащихся меняется, многие разочаровываются. Ведь этот процесс предполагает период накопления «строительного материала», стадию неизбежно примитивного содержания, преодоления разнообразных трудностей, что отодвигает достижение целей, о которых мечталось. В результате уменьшается мотивация, пропадает встречная активность, ослабевает воля, направленная на овладение иностранным языком, снижается в целом успеваемость, которая, в свою очередь, негативно влияет на мотивацию. [5; 209]

Мотивация – это, прежде всего результат внутренних потребностей человека, его интересов и эмоций, целей и задач, наличие мотивов, направленных на активизацию его деятельности.[5; 209]

Виды мотивации при изучении английского языка.

Заслуженный деятель науки Е. П. Ильин в конце 90-х гг., анализируя современные подходы к выделению мотивов и их классификации вообще, считал, что последняя строится по тому, как те или иные авторы понимают сущность мотива: [6; 114]

1. По ведущему (наиболее ярко выраженному) мотиватору. Такие мотивы он называет, пользуясь термином научного сотрудника Л. С. Выготского, «однозначными», в отличие от «многозначных», в которых имеется сразу несколько мотиваторов, имеющих для человека противоположное значение — притягивающие и отталкивающие, приятные и неприятные.

2. По видам активности, проявляемой человеком: мотивы общения, игры, учения, профессиональной, спортивной и общественной деятельности и т. д. Здесь название мотива определяется видом проявляемой активности.

3. По временной характеристике, т. е. это ситуативные и постоянно (периодически) проявляющиеся мотивы, а также мотивы кратковременные и устойчивые. [6;115]

Одна из наиболее распространенных классификаций мотивов предполагает их разделение на внешние и внутренние (К. Замфир, М. В. Овчинников). Внутренними называют мотивы, которые непосредственно связаны с самой деятельностью. К внешним относят остальные мотивы, побуждающие индивида к данной деятельности. Совокупность внутренних и внешних мотивов определенным образом организуется и составляет мотивационную сферу личности, которая определяется психологом А. Маслоу как «иерархическая система мотивов личности». [6;115] Структура мотивационной сферы очень сложная. При этом мотивация выстраивается в определенную иерархию не только внутри каждого вида деятельности, но и происходит ранжирование мотивации различных видов деятельности. В нашем исследовании интерес представляют такие виды деятельности, как «учебная» и «учебно-профессиональная», где, по мнению ученой Н. В. Горловой, действуют одновременно и внешние, и внутренние мотивы. Их соотношение определяет психологические особенности структуры мотивации учения студентов. В сфере учебной деятельности научные исследователи Л. И. Божович и А. К. Маркова дают сходные классификации мотивов, различая при этом две большие группы познавательных и социальных мотивов. [6;115] Познавательные определяются как «потребность в деятельности, направленной на получение нового знания», и имеют следующие проявления:

1) широкие познавательные мотивы: реальное успешное выполнение учебных заданий; положительная реакция на повышение учителем трудности задания; обращение к учителю за дополнительными сведениями, готовность к их принятию; отношение к необязательным заданиям; обращение к учебным заданиям в свободной необязательной обстановке, например на перемене;

2) учебно-познавательные мотивы: самостоятельное обращение к поиску способов работы, решения, к их сопоставлению; возврат к анализу способа решения задачи после получения правильного результата; характер вопросов к учителю, а также вопросы, относящиеся к поиску способов и теоретическому содержанию курса; интерес при переходе к новому действию, к введению нового понятия; интерес к анализу собственных ошибок; самоконтроль в ходе работы как условие внимания и сосредоточенности;

3) мотивы самообразования: обращение к учителю с вопросами о способах рациональной организации учебного труда и приемах самообразования, участие в обсуждении этих способов; все реальные действия обучающихся по осуществлению самообразования. Социальные мотивы, связанные с различными социальными взаимодействиями обучающегося с другими людьми, проявляются иным образом:

1) социальные широкие мотивы: — поступки, свидетельствующие о понимании студентом общей значимости учения, о готовности поступиться личными интересами ради общественных; — включение в разные виды общественно-политической и общественно полезной деятельности;

2) социальные позиционные мотивы: — стремление к взаимодействию и контактам со сверстниками, обращение к товарищу в ходе обучения; — инициатива и бескорыстие при помощи товарищу; — принятие и внесение предложений об участии в коллективной работе; — готовность принять участие во взаимоконтроле, взаиморецензировании;

3) мотивы социального сотрудничества: — стремление осознать способы коллективной работы и усовершенствовать их; — интерес к обсуждению разных способов фронтальной и групповой работы и стремление к поиску наиболее оптимальных их вариантов; — интерес к переключению с индивидуальной работы на коллективную и обратно. [6;116]

Своеобразие мотивации заключается в том, что студент получает навыки и развивается как личность благодаря выполнению заданий по ее реализации.

Проведенные исследования показали, что одним из основных условий успешного обучения является мотивация к обучению.

Для того чтобы грамотно организовать процесс мотивации и управлять им, необходимо провести диагностику мотивации студентов, которая включает в себя:

— анкетирование студентов, в результате которого определяются уровни мотивации по диапазонам: высокий, средний, низкий;

— анкетирование учащихся, в результате которого определяются значимые для студента мотивы учения.

Наиболее значимыми в этой работе можно считать следующие установки и действия преподавателя:

— совместный со студентами выбор средств по достижению цели;

- использование коллективных и групповых форм работы;
- использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий;
- использование игровых технологий;
- нестандартная форма проведения занятий;
- создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества;
- создание ситуации успеха;
- формирование адекватной самооценки у студентов;
- эмоциональная речь преподавателя.

Как известно, интерес как мотив играет важную роль в обучении студентов иностранному языку. Если студенты замотивированы, они легко преодолевают трудности, хорошо овладевают материалом, у них формируются прочные речевые умения и навыки. Особую роль в формировании мотивации играет новизна получаемой информации. Наличие элементов поисковой деятельности, познавательных мотивов и эмоциональное состояние студентов обеспечивают им выход из учебной деятельности в самообразовательную и творческую. [5; 210]

Поэтому эффективность обучения английскому языку определяется не только объемом усвоенных знаний, умений и навыков, но и теми методами обучения, которые помогут студентам эффективно овладеть информацией. [4; 149] Наилучшим вариантом решения данной задачи является применение нетрадиционных форм занятий, при котором используется коммуникативный и личностно-ориентированный метод обучения. [7; 448] К таким занятиям относится проектное занятие. В течение проектного занятия достигаются разные цели методического и психологического характера, которые можно обобщить следующим образом [4; 149]:

- центр процесса учебно-познавательной деятельности переносится с преподавателя на студентов, что по образовательному стандарту есть одна из главных задач;
- осуществляется контроль всех знаний и навыков по данной теме;
- обеспечивается более серьезное отношение к занятию, происходит осознание себя как члена коллектива;
- приобретается новая информация;
- повышается эмоциональный настрой всех студентов.

Работа над проектом дает возможность вовлечь учащихся, независимо от их уровня языковой подготовки, в коллективную деятельность, направленную на достижение общей цели, работать в команде.

При проведении проектной работы проводятся следующие этапы [3;4]:

I. Comprehensive language input. Намечаем проблему и определяем источники получения знаний для ее решения: энциклопедии, журналы, познавательные программы телевидения, Интернет и т.п.

II. Processing. Обрабатывается вся масса информации и определяются критерии оценки данной

информации с тем, чтобы проанализировать ее и выделить из нее наиболее существенные элементы, способствующие решению задачи.

III. Comprehensive language output. Предполагает собой наличие выходной информации по данному проекту, причем результат данной деятельности может быть различным в зависимости от индивидуальных возможностей или способностей участников проекта. Это может быть индивидуально написанное сочинение или проект, составленный группой учащихся совместно. Одним из условий для развития креативных способностей является создание атмосферы успеха, так как отсутствие её ведёт к крушению желания учиться. Создание ситуации успеха оказывает влияние не только на настроение учащихся, но и на качество их знаний. Театральное искусство – одна из активных форм познания и неотъемлемая часть школьного языкового образования. Театральный проект на основе сценарного подхода – это технология, которая включает для исследования выявленной проблемы театрально-игровую деятельность в качестве основного средства активизации познавательных возможностей личности в условиях творческого взаимодействия с другими.

Таким образом, проектная деятельность один из основных приемов повышения мотивации к изучению английского языка. При организации проектной деятельности студентов преподавателем, улучшаются результаты обучения ввиду интерактивности. В процессе данной деятельности преподаватель со студентами находит трудные моменты в обучении, ставит проблему, актуальную для студентов, задумывается над связями с другими объектами и явлениями, а также развивает видение практического применения получаемых знаний, в результате чего повышается мотивация к изучению иностранного языка. Каждое задание, этап занятия должен содержать проблему, которую студенты самостоятельно замечают, определяют, вырабатывают возможные пути решения проблемы, дают им оценку. Работа с проектом подразумевает умение работать с информацией, активно проявлять себя в команде, стараться стать лидером. Возрастает уверенность студентов в собственных силах, меняется отношение к изучению иностранного языка в лучшую сторону. Качество занятий повышается тогда, когда студенты, работая над проектом, берут на себя ответственность за собственные знания. Эффективные формы работы над проектами:

- организация самостоятельной работы учеников над темой проекта;
- обеспечение наглядного материала и всех необходимых предметов для разработки дальнейших действий;
- использование, при необходимости, Интернет-ресурсов. [4; 150]

Будучи наставником, преподаватель дает определения терминам, чтобы детям было понятно, чем они занимаются. Дифференциация проекта как работы, направленной на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом за-

ранее запланированного результата включает элементы докладов, исследований и любых других видов самостоятельной творческой работы студентов, но только как способов достижения результата проекта. Именно поэтому проектная деятельность актуальна на данный момент.[4; 150] Проектная деятельность на занятиях дает возможность развить творческие способности студентов. В этой деятельности у студентов появляется возможность проявить себя, свою самостоятельность в принятии решений, контролировать собственный образовательный процесс.

Необходимо сформулировать основные понятия у студентов и интерес к данному виду деятельности. Этому способствует специфика рассматриваемого предмета - английского языка. Преподаватель может предложить выбрать тему самостоятельно, предоставив возможность учащимся творчески организовать свою деятельность, используя сферу собственных интересов.[4;150] Таким образом, в сознании учащегося соединяются два момента: учебное задание и сфера своих интересов. Это важно, так как, когда студент будет прорабатывать тему, в которой он лично заинтересован или хочет разобраться (в случае возникновения трудностей), он проявит аккуратность и постарается применить все свои знания и умения для того, чтобы предоставить тему. Высокий уровень мотивации на уроках придаст уверенности студенту повысит его знания. Преподаватель, повышая уровень мотивации студентов с помощью проектной деятельности, организывает благоприятную атмосферу на занятиях.[4; 150]

Проекты классифицируются по следующим категориям:

- научно-исследовательская работа;
- опытно-конструкторская;
- социальный проект;
- волонтерский проект;
- творческий проект. [8; 5]

Примером творческого проекта является проект «Английская сказка», суть которого заключается в создании, переводе сказки на английский язык и театральной постановке как результата обучения. Такая форма развивает коммуникативные компетенции студентов, креативность и активность, которая, впоследствии, проявляется и в жизнедеятельности. Включение различных видов деятельности на занятия содействует повышению эффективности. Проектная деятельность мотивирует и активизирует самостоятельность, углубляет интерес к учению в целом.[4; 151]

Инновационная деятельность — одна из наиболее доступных и эффективных форм развития навыков коммуникативной компетенции у обучающихся, создающая условия для развития самостоятельности, креативности и активности студентов. Конечно, важным компонентом является создание комфортных психологических условий, в которых студент чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность. Необходимо привлекать к данному процессу самих студентов, т. е. делать эти условия предметом обсуждения и совместного

творчества. Только при таком условии студентам будет комфортно с их собственной точки зрения, а не с точки зрения преподавателя. [2] Инновационное развитие профессионального образования в группе (индивидуальную, групповую, коллективную), которые стимулируют самостоятельность и творчество студента и делает работу разнообразнее.[9; 58]

Групповая работа — организационная форма коллективной работы, при которой три и более студентов одновременно осуществляют совместную деятельность, направленную на решение поставленной задачи. Важно обратить внимание всех участников группы на то, что успех зависит не только от слаженной работы всей группы в целом, но и от личного вклада каждого студента. Преподаватель должен четко ставить задачу, ограничивать временные рамки выполнения этого задания.

В качестве примера можно привести организацию групповой работы. При повторении темы «Артикль» можно разделить на две группы по четыре человека. Формулируется задание примерно так Today we'll go round the world trip and remember when we use the definite article with the names of countries, cities, oceans, rivers and lakes. Использую физическую карту мира на интерактивной доске, раздается группам карточки с географическими названиями без артиклей (по 6 карточек каждой группе). Участники групп должны вписать артикли туда, где они нужны, и прикрепить карточки к карте используя магнит. Каждому обучающемуся в группе раздается роли: капитан дальнего плавания (seacaptain) готовит рассказ о том, к какой стране относится то или иное географическое название; лоцман (pilot) ищет на карте расположение городов, стран, морей, океанов, рек, озер, прикрепляет карточки с географическими названиями на английском языке, озвучивает то, что изображено на карточке; боцман (boatswain) контролирует, помогает участникам своей группы заполнить пропуски артиклями; матрос (sailor) ищет значение слов (географических названий) в лингвострановедческом словаре. Ребята, работая в группе, совместно выполняют поставленную задачу. При этом более подготовленные обучающиеся помогают слабым. Таким образом, они отрабатывают грамматическое правило, произносят географическое название, Инновационное развитие профессионального образования составляют предложения, описывающие месторасположение объекта с используемым названием. [3;59]

Парная и групповая формы организации учебной деятельности дают возможность включать в активную работу практически всех студентов, воспитывать у ребят чувство ответственности друг за друга. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что использованная мной форма групповой работы является эффективным средством развития коммуникативных навыков. Она помогает более глубоко усвоению программного материала, формирует жизненную компетенцию обучающихся.[10; 4-15]. Применяя технологию критического мышления на занятиях английского языка

можно использовать следующие приемы: «Верные и неверные утверждения», «Перепутанные логические цепочки», «Ключевые термины». Например, предлагается соотнести друг с другом элементы (начало и конец предложения) и объединить их в пары. [3;60] Инновационные формы обучения способствуют организации и активизации учебной деятельности студентов, повышают результативность обучения, создают благоприятный микроклимат на уроках английского языка [11]

Английский язык - это не просто новый взгляд на мир, это способ и путь для того, чтобы пополнить свои знания в различных областях науки и искусства. Он является важным инструментом для осуществления деятельности в разных сферах общественной жизни.

Необходимо признать главную роль мотивации в обучении английскому языку и четко обозначить пути ее формирования в условиях университета и института. При рассмотрении вопроса о мотивации и поиске путей ее формирования не допустимо упрощать ее понимание. Это связано с тем, что формирование мотивации не означает, что учителя переносят в головы учеников готовые, заданные извне мотивы и цели обучения. Формирование мотивации - это, прежде всего, выражение внутренней мотивации к обучению, ее реализация самими учащимися и создание условий для дальнейшего саморазвития мотивационно-ценностной сферы. В тоже время при овладении иноязычной культурой не имеет значения, какая мотивация у обучающегося к деятельности. Для соответствующей мотивации используются различные методы и средства-лингвистические, наглядные, практические и т.д., но сегодня ведущую роль играют именно поисковые исследовательские методы. Формированию стойкой мотивации к обучению способствует активное использование игр на занятиях.

Список литературы:

1. Пассов, Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению [Текст] / Е. И. Пассов. — М.: Русский язык, 1989.
2. Слостенин, В. А. Педагогика: инновационная деятельность [Текст] / В. А. Слостенин, Л. С. Подымова. — М., 1997.

3. Коммуникативно-творческая деятельность на уроках иностранного языка и механизмы их организации. Петрова Наталья Борисовна. Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Интернет-журнал «Науковедение» №3 2012

4. Проектная деятельность учащихся как один из приемов повышения мотивации изучения английского языка. Паутова Ирина Владимировна./ <https://cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-deyatelnost-uchaschihsya-kak-odin-iz-priemov-povysheniya-motivatsii-izucheniya-angliyskogo-yazyka>

5. Пути повышения мотивации на уроках английского языка. Боричевская Елена Михайловна. Вестник Донецкого педагогического института № 3 2018

6. Классификация мотивов к изучению иностранного языка. Н.Н Сергеева. С.В. Угрюмова Педагогическое образование в России. 2012. № 3

7. Миролюбов А.А. История отечественной методики обучения иностранным языкам. — М.: Ступени, ИНФРА-М, 2002. — 448 с.

8. Положение о проектном офисе. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22 «Надежда Сибири» г. Новосибирска, 2016.- 17 с.

9. Инновационные формы обучения на уроках английского языка как средство развития креативности обучающихся и повышения результативности обучения. Т.Н. Хлызова преп. Челябинского радиотехнического техникума (ЧРТ), г. Челябинск./ <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-formy-obucheniya-na-urokah-angliyskogo-yazyka-kak-sredstvo-razvitiya-kreativnosti-obuchayuschisya-i-povysheniya-rezultativnosti-obucheniya>

10. Борзова, Е. В. Парная и групповая работа на уроках иностранного языка в старших классах [Текст] / Е. В. Борзова // Язык. Речь. Коммуникация. — 2000.

11. Ефимьева, Н. В. Инновационный подход и проектные формы обучения: выступление на методическом семинаре [Электронный ресурс] / Н. В. Ефимьева. — Режим доступа:

[http:// nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tehnologii/library](http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tehnologii/library)